

O'QUV JARAYONIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Niyozov Muhammad Baxronovich

*Guliston davlat pedagogika instituti p.f.b.f.d. (PhD), dotsent. e-mail:
niyozov_info@bk.ru*

Abstract: This article provides information about the use of digital educational environment, conditions for their implementation, effectiveness and importance in the educational process. There were also opinions about the purpose and tasks of digitalization of educational processes and its use in the educational process.

Key words: digital education, educational process, electronic education, environment, educational system, digitalization.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim muhitidan foydalanish, ularni amalga oshirish shartlari, samaradorligi va ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish maqsadi, vazifalari hamda o'quv jarayonida foydalanish to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, o'quv jarayoni, elektron ta'lim, muhit, ta'lim tizimi, raqamlashtirish.

Kirish. Ta'lim sohasida fan va texnologiyalari integratsiyasining mexanizmlarini ishlab chiqish, uni o'quv jarayoniga joriy etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ta'lim tizimini raqamlashtirishda o'qituvchidan elektron ta'lim texnologiyalari asosida o'quv mashg'ulot jarayonlarni tashkillashtirish tavsiya etiladi. Pedagogik texnologiyaning asosini axborot texnologiyasi tashkil etadi. Chunki, ta'lim jarayonlari texnologiyasining tarkibi o'quv axborot olish va uni qayta ishlashdan tashkil topadi. Bugungi kunda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talab bu sifatli bilim berishdir.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng miqyosda foydalanishda har xil manbalarda turli ko'rinishlarda: "Raqamli ta'lim", "Elektron ta'lim", "Axborotlashgan ta'lim", "Masofali ta'lim", "Virtual ta'lim", "Ta'limda multimedia texnologiyalari" va boshqa shakllarda bir-biriga sinonim bo'lgan ko'rinishlarda uchraydi. Bularning barchasini umumiy ma'noda - o'qitish jarayonini yuqori sifatli axborot va o'quv-uslubiy ta'minot bilan ta'minlashga imkon beradigan elektron va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim resurslarini to'plash, tizimlashtirish, saqlash va undan foydalanishga mo'ljallangan axborot texnologiyalari va vositalar to'plamidir. Oldingi yillarda ta'lim jarayonida raqamli ta'lim muhiti sifatida elektron ta'lim resurslaridan, xususan, elektron darslik, elektron o'quv materiallari, elektron nashrlar, elektron majmualar, multimedia vositalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa, endilikda to'g'ridan-to'g'ri masofali ta'lim tizimida xam keng

foydalanish yo'lg'a qo'yilmoqda.

Adabiyotlar tahlili: Raqamli ta'lim muhitini tashkil etish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari, funktsional imkoniyatlari hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish bo'yicha bir qator olimlar, jumladan mamlakatimizda A.Abduqodirov, U.Begimqulov, N.A.Muslimov, N.I.Taylaqov, F.M.Zakirova, M.Aripov, M.E.Mamarajabov, S.Tursunovlar, D.Mamatov, xorijiy mamlakatlarda E.S.Polat, A.Andreev, I.Zaxarova, V.V.Kuznetsov, M.P.Lapchik, B.Andresen, M.Burns, M.Hendersonlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

U.Begimkulov tomonidan pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi ilmiy ishida ta'lim jarayoniga zamonaviy masofaviy kurslar yaratishning kontseptual pedagogik asoslarini muxumligini quyidagicha asoslash mumkin:

1 O'quv jarayoninig markazida tinglovchining mustaqil bilim olish faoliyati turadi

2 Tinglovchi bilimlarni mustaqil egallashi, turli axborot manbaalari bilan ishlashi va ulardan foydalanish malakasiga ega bo'lishi muhim hisoblanadi.

3 bilimlarni mustaqilegallash passiv harakterga ega bo'lmasligi aksincha tinglovchi faol bo'lishi faoliyatga jalb qilinishi kerak.

4 Tinglovchilarni kompyuter tarmoqlari orqali o'qitish yangi pedogogik texnologiyalarni talab qiladi. Bunday pedogogik texnologiyalar loyixalar metodi, muammoli o'qitish metodlarini keltirib chiqarishi mumkin.

5 Masofaviy o'qitish tinglovchining o'qituvchi bilan faol muloqatdan tashqari boshqa tinglovchilar bilan xam muloqatni nazarda tutadi.

Muhokama: Bugungi kunda raqamli ta'limning mamlakatimiz ta'lim tizimida o'rni beqiyos bo'lib, bunda ta'lim oluvchilarning fanni o'zlashtirishlari bilan bir qatorda, ular bir vaqtning o'zida qanday o'qiyotganini, fanlarni qanday o'rganayotganini, vazifalarga qiziqishi, o'z darajasidagi muammolarga fikr bildirishlarini kuzatish mumkin. Buning natijasida ta'lim oluvchilarning mustaqil o'rganish, shaxsiy o'rganishga moslashish va o'z ustida ishlash kabi qobiliyatlari yanayam rivojlanadi. Dars jarayonlarini raqamli kontentda jonli olib borish va darslarda interfaol topshiriqlarni berish ta'lim oluvchilarning o'zlari qiziqqan sohada kompetensiyalarini rivojlanishiga ham yordam beradi.

Raqamli ta'lim elektron ta'lim mazmuniga bepul kirishni nazarda tutib, u har bir ta'lim oluvchining qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini individuallashtirishga keng imkoniyatlarni yaratadi.

Ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish maqsadlari:

- ta'lim faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash;
- ta'lim tizimida o'quv, ilmiy, ma'naviy va tashkiliy jarayonlarni avtomatlashtirish;
- tahliliy ma'lumotlarni sahklantirish va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish va tezashtirish;
- ta'lim sub'ektlari faoliyati samaradorligini monitoring qilish;
- ta'lim jarayonini boshqaruvchi (ish beruvchi), pedagog va ta'lim oluvchilar o'rtasida uzviylikni ta'minlash;
- ta'lim jarayonida byurokratik to'siqlar yuzaga kelishini oldini olish va

moliyaviy harajatlarni qisqartirish;

- Boshqaruv jarayoni uchun sarf qilinadigan vaqtni qisqartirish va mehnat samaradorligini oshirish.

Raqamlashtirish ta'lim va boshqaruv uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtirdi. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta'lim va yangi o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish universitetlar, o'quv dasturlari, professor-o'qituvchilar, xodimlar va resurslarni boshqarishni osonlashtiradi. Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri - bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta'lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda universitetlar o'quvchilarni motivatsiya va yo'lda ushlab turadigan interaktiv hamda qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish universitetlarga o'yin va virtual haqiqat kabi yangi o'qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Bu usullardan talabalarga murakkab tushunchalar va nazariyalarni tushunishni osonlashtiradigan interaktiv ta'lim tajribasini yaratish uchun foydalanish mumkin. Talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirish, ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ishga joylashish ko'rsatkichlarini ko'paytirish hamda turli vositalar orqali ma'lumotlarni yetkazish va tushuntirish usullarini qo'llagan universitetlar nufuzi oshishi hamda ularda mazkur imkoniyatlar orqali qo'shimcha foyda olishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi orqali boshqalarga nisbatan ustunlik shakllanadi.

Xulosa: Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi hozirgi tendensiyada davom etsa yaqin yillar ichida insonlar hayot tarzida keskin o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu esa barcha sohalarning yanada mobil bo'lishini va kadrlar bilim va salohiyati jamiyat talabiga javob bera olishini ta'minlaydi. Xulosa sifatida ta'limni raqamlashtirish jarayoni samaradorligini oshirish uchun:

- ta'lim subyektlarining mediakompetentligini uzluksiz oshirib borish mexanizmini ishlab chiqish;

- AKTning turli mavjud dasturlaridan foydalanish, shuningdek videodarslar kontentini yanada boyitish;

- ta'lim muassasalari uchun zarur zamonaviy texnik jihozlar bilan ta'minlash jarayonini amaliy qo'llab-quvvatlash;

- ta'limni raqamlashtirishga oid barcha ilmiy jurnallar va ishlanmalarni websaytlarga muntazam joylab borish;

- yaratilgan elektron boshqarish tizimlarini faoliyatga keng joriy etish;

- masofaviy ta'lim platformasida, shuningdek barcha ijtimoiy tarmoqlarda ham ta'lim subyektlarining mas'uliyatligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish kabi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.

2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslari. Monografiya. –T.: Fan, 2007. -160 b.

3. Dzhumboeva, Y. E., Niyozov, M. B., Saidboev, B. J., & Kamilov, M. A. (2020). Problems of teaching computer science and information technology in universities. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(5), 245-250.

4. Niyozov M.B. Effectiveness of web technology teaching computer science and information technologies // *Middle European Scientific Bulletin* Volume 12, May 2021, Pages 435-439

5. Niyozov, M. B. (2021, May). TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCES. In" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 24-26).

6. НИЁЗОВ, М., & НИЁЗОВА, Г. (2023). ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(1), 128-133.